

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLYAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLYALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПАЕНС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdusalil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOIIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
BINO VA INSHOOTLARNI BARPO ETISHDA PREFABRIKATSIYALASHGAN HAMDA MODULLI QURILISH TIZIMLARINI AQLLI BOSHQARUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	152
Solijonov Javoxirmirzo Obidjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	163
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'ZBEKISTONDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	169
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SIFATI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI TAHLILI	174
Safarova Muxabbat Radjabovna	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI VA DEPOZIT BAZASI DINAMIKASINING BANK LIKVIDLIGIGA TA'SIRI	178
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYANING BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA TRANSFORMATSIYA YO'NALISHLARI	186
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SANOATINING HUDUDIIY TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	190
Uralov Eliboy Omonovich	

DIVERSIFIKATSIYALASHUV ASOSIDA QURILISH TARMOG' I RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	194
<i>Yembergenova Aynur Aydosbaevna</i>	
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН В КИТАЕ: СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	201
<i>Карабаев Абдужаббор Мелиевич, Занг Хайфей</i>	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SUBYEKTIV RISKNI SHAKLLANTIRUVCHI KOGNITIV OMILLAR VA ULARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI	205
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS KIIYIMLARNI LOYIHALASHDA ISTE'MOLCHILAR TALABLARINI O'RGANISH	211
<i>D.Sattarova, U.Vakhidova, D.Madiyarovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI STATISTIK INDIKATORLAR TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING TAHLILIIY IMKONIYATLARI	217
<i>Atayev Jaxongir Erkinovich</i>	
KICHIK BIZNES INVESTITSION KREDITLARINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH.....	221
<i>M.O.Yuldoshova</i>	
HUDUDNING "YASHIL IQTISODIYOT" ASOSIDA RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA BAHOLASH USULLARI	226
<i>Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA SUV XO'JALIGI TIZIMIDAGI QAYTA TIKLANUVCHI HAVZALAR	231
<i>To'rayev Rasul Nortojiyevich, Seytov Aybek Jumabayevich, Uteuliyev Niyatbay Uteuliyevich, Haydarova Roziya Davronovna</i>	
KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINING NAZARIY MODELLARI VA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH MEKANIZMLARI	236
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA SIYOSATI VA QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	241
<i>Abduvaliyev Sanjar Abdurahmonovich</i>	
PAHTA VA MEVA-SABZAVOT YETISHTIRUVCHI FERMERLARDA TAVAKKALCHILIK XULQ-ATVORINING QIYOSIIY TAHLILI: ISTIQBOL NAZARIYASI ASOSIDA.....	249
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	253
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH	259
<i>Eshkarayev Bobir Chariyevich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING INNOVATSION USULLARI	265
<i>Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEKANIZMINING AMALIIY TAHLILLARI.....	273
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ УЗБЕКИСТАНА.....	280
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
O'ZBEKISTON SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH DASTURLARINING IMPORT O'RNINI BOSISHDAGI SAMARADORLIGI TAHLILI	287
<i>Sobitova Ra'no Solidjonovna</i>	

NEFT-GAZ LOYIHALARIDA DAVLAT VA INVESTOR MANFAATLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING FISKAL-BOJXONA MEXANIZMLARI.....	290
Mansurov Obid Zaynidinovich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH INSTRUMENTLARI	296
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TA'SIRI.....	300
Jahongir Ruziboyevich Qosimov, Narzullayeva Charos	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINING SEKTORLAR KESIMIDAGI RISKLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	306
Norova Nozima Nabiyeвна	
AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	312
Boboyev L Kadruxja Djuraxodjayeвich	
HUDDUD EKSPORT SALOHİYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHDA RCA INDEKSIDAN FOYDALANISH.....	318
Xurramov Ramazon Allayor o'g'li	
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ БРЕНДОВ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	325
Бобоев Л Кадрухжа Джураходжаевич	
HUDDUDLARDA UY-JOY QURILISHI JARAYONINI TASHKIL ETISHNING QONUNIYATLARI VA TAMOIYILLARI.....	331
Usmanov Mirumar Abdulla o'g'li	
OYNALI FASAD TIZIMLARINI MONTAJ QILISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	339
Inamov Boxodir Nizamovich, Ozodxo'jayev G'aybulla Sherzodxo'ja o'g'li	
KLASSIK SHIFRLASH ALGORITMLARINING XUSUSIYATLARINI NEYRON TARMOQ ORQALI O'RGANISH.....	344
Davlatov Mirzo-Ulug'bek Bobir o'g'li, Allanov Orif Menglimuratovich, Turdibekov Baxtiyor Baxodir o'gli	
АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.....	350
Сидиков Исамиддин Хакимович, Алимова Гулчехра Рахимжоновна, Ибрагимов Беғовот Шералиевич	
ELEKTRON HUKUMATNING BARQAROR RIVOJLANISHI: QOZOG'ISTON VA O'ZBEKISTON TAJRIBASINING QIYOSIY TAHLILI.....	355
Umarova Durdona Abdumannabovna	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	360
Aminova Naima Umar qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJI VA UNI TARTIBGA SOLISHDA MUVOZANATLI REGULYATIV SIYOSAT YURITISH.....	365
Davlatov Ulug'bek Baxodirovich	
HUDDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQRISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI	370
Avliyaqulov Xudoyberdi	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH DASTURLARIDA MAVJUD MUAMMOLAR.....	374
Xannarov Komiljon Karimovich	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINI MOTIVATSİYALASHGA OID TEXNOLOGIYALAR.....	380
Bekmurodov Navruz Ergashevich	

FORECASTING AND PROMISING DIRECTIONS OF INNOVATIVE INDUSTRIAL AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE KASHKADARYA REGION.....	393
Sattorov Shohruh	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА ОСНОВЕ РАСШИРЕННОЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ С ВЕСОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ.....	400
Загидуллина Карина Рафаиловна	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	405
Viktoriya Kan	
HUDUDLARDA SANOAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARISH JARAYONLARINI STATISTIK BAHOLASH.....	410
Nizomov Maxmud Minovarovich	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SWOT-АНАЛИЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ	414
Махмудов Суннатжон Абдужаббор ўғли	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SWOT-АНАЛИЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ

Махмудов Суннатжон Абдужаббор ўғли

Ассистент-стажёр кафедры «Менеджмент»

Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация. В данной статье рассматриваются эффективность и практическая значимость методологии SWOT-анализа в процессе формирования стратегии предприятия. В исследовании анализируются теоретические основы SWOT-анализа, его место в системе стратегического управления, а также роль в оценке внутренних и внешних факторов среды. Освещается механизм принятия эффективных стратегических решений на основе выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз предприятия. Результаты исследования подтверждают, что SWOT-анализ является важным аналитическим инструментом повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития предприятия.

Ключевые слова: SWOT-анализ, стратегическое управление, стратегия предприятия, внутренняя среда, внешняя среда, конкурентоспособность, стратегическое планирование, эффективность управления.

Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonalar strategiyasini shakllantirish jarayonida SWOT-tahlil metodologiyasining samaradorligi va amaliy ahamiyati o'rganiladi. Tadqiqotda SWOT-tahlilning nazariy asoslari, uning strategik boshqaruv tizimidagi o'rni hamda ichki va tashqi muhit omillarini baholashdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, SWOT-tahlil yordamida korxonaning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlarini aniqlash asosida samarali strategik qarorlar qabul qilish mexanizmi yoritiladi. Tadqiqot natijalari SWOT-tahlil korxonaning raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim analitik vosita ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: SWOT-tahlil, strategik boshqaruv, korxonalar strategiyasi, ichki muhit, tashqi muhit, raqobatbardoshlik, strategik rejalashtirish, boshqaruv samaradorligi.

Abstract. This article examines the effectiveness and practical significance of the SWOT analysis methodology in the process of enterprise strategy formation. The study analyzes the theoretical foundations of SWOT analysis, its role within the strategic management system, and its importance in assessing internal and external environmental factors. It also highlights the mechanism of making effective strategic decisions based on identifying strengths, weaknesses, opportunities, and threats of an enterprise. The research results demonstrate that SWOT analysis is an important analytical tool for enhancing enterprise competitiveness and ensuring sustainable development.

Keywords: SWOT analysis, strategic management, enterprise strategy, internal environment, external environment, competitiveness, strategic planning, management efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современной рыночной экономики деятельность предприятий становится всё более сложной, а конкурентная среда — всё более интенсивной. Процессы глобализации, технологические инновации, изменчивость потребительского спроса и нестабильность внешних экономических факторов требуют от предприятий формирования стратегически обоснованной и хорошо спланированной системы управления. В связи с этим стратегическое управление становится важным фактором устойчивого развития предприятия.

Процесс разработки стратегии требует тщательного анализа внутренних возможностей и внешней среды. В теории стратегического управления SWOT-анализ широко используется как один из эффективных инструментов комплексной оценки деятельности предприятия. Данный метод, наряду с выявлением сильных и слабых сторон предприятия, позволяет системно оценивать возможности и угрозы внешней среды. Универсальность и простота SWOT-анализа обеспечивают возможность его применения на предприятиях различных отраслей и масштабов. Этот метод служит важной аналитической основой, особенно в процессе принятия стратегических решений.

Одной из ключевых задач, стоящих сегодня перед предприятиями, является рациональное использование имеющихся ресурсов, формирование конкурентных преимуществ и обеспечение долгосрочного устойчивого развития. В этом контексте особое значение приобретают реалистичная оценка внутреннего потенциала и разработка стратегии, адаптированной к внешним факторам. SWOT-анализ выступает начальным и базовым этапом стратегического планирования в данном процессе.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Альберт Хамфри разработал SWOT-анализ как инструмент для систематической оценки внутренних и внешних факторов в процессе стратегического планирования. Он рассматривает SWOT как механизм определения баланса между ресурсами предприятия и рыночными возможностями. По мнению автора, SWOT-анализ служит начальным этапом принятия стратегических решений [1].

Майкл Портер подчеркивает необходимость глубокого изучения внешних факторов окружающей среды в стратегическом анализе. Он показывает, что SWOT-анализ может быть интегрирован в процесс оценки отрасли и конкурентной среды. Модель «пяти сил» автора служит для углубления анализа компонентов «угроз» и «возможностей» в рамках SWOT-анализа [2].

Хайнц Вайрих разработал SWOT-анализ и предложил матрицу TOWS. По его мнению, стратегия должна основываться не только на выявлении факторов, но и на анализе взаимосвязей между ними. Автор усовершенствовал SWOT-анализ как инструмент разработки стратегических альтернатив [3].

Фред Р. Дэвид представляет SWOT-анализ как центральный этап процесса стратегического управления. Он утверждает, что стратегические решения принимаются путем объединения результатов внутреннего аудита (сильные и слабые стороны) и внешнего аудита (возможности и угрозы). Автор интерпретирует SWOT как инструмент принятия управленческих решений и оценки стратегии [4].

Панайотис Э. Маркопулос и Димитриос А. Фрагкос подчеркивают необходимость интеграции SWOT-анализа с количественными методами. Они показывают, что классический SWOT-анализ можно обогатить критериями оценки и весовыми коэффициентами, тем самым повысив точность стратегических решений. Исследование научно подтверждает практическую эффективность методологии SWOT [5].

Проанализированные научные источники, раскрывающие роль и эффективность методологии SWOT-анализа при разработке стратегии компании, всесторонне освещают теоретические основы, эволюцию и практическое применение данного метода.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной статье используется комплексный научный подход, направленный на определение эффективности и практической значимости методологии SWOT-анализа в процессе формирования стратегии предприятия. В ходе исследования были объединены теоретические и практические методы, а также проанализирована роль SWOT-анализа в системе стратегического управления.

Методологическую основу исследования составляют теория стратегического управления, системный подход, сравнительный анализ и методы аналитического обобщения. Кроме того, для оценки механизмов практического применения SWOT-анализа использованы как качественные, так и количественные методы анализа, что позволило обеспечить более комплексную и объективную интерпретацию результатов (Таблица 1).

Таблица 1. Ключевые элементы методологии исследования¹

№	Наименование метода	Цель применения	Задачи в исследовании	Ожидаемый результат
1	Анализ и синтез	Изучение теоретических основ методологии SWOT	Изучение и обобщение научных источников	Формирование теоретических выводов
2	Системный подход	Рассмотрение предприятия как целостной системы	Анализ взаимосвязи внутренних и внешних факторов	Определение стратегических преимуществ
3	Сравнительный анализ	Сравнение SWOT с другими методами стратегического анализа	Выявление сильных и слабых сторон метода	Оценка методологической эффективности
4	Экспертная оценка	Определение значимости факторов	Присвоение коэффициентов важности элементам SWOT	Повышение уровня точности анализа
5	Практическое моделирование	Построение SWOT-матрицы	Разработка стратегических альтернатив	Формирование практических рекомендаций

В данном исследовании для определения эффективности методологии SWOT-анализа в процессе формирования стратегии предприятия был использован ряд научных методов. В частности, посредством методов анализа и синтеза была изучена научная литература по данной теме и обобщены теоретические основы SWOT-анализа.

Системный подход позволил провести анализ взаимосвязи внутренних факторов (сильные и слабые стороны) и внешних факторов (возможности и угрозы) деятельности предприятия. Кроме того, с использованием сравнительного анализа SWOT-анализ был сопоставлен с другими методами стратегического анализа.

Приоритетность ключевых факторов была определена на основе метода экспертной оценки. В результате были сформированы научно обоснованные выводы относительно разработки стратегических альтернатив и совершенствования стратегии предприятия на основе SWOT-матрицы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

SWOT-анализ является одним из важнейших методов стратегического анализа, позволяющим системно оценивать внутренние и внешние факторы деятельности организации, проекта или стратегии. Термин SWOT образован от начальных букв английских слов: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

С помощью данного метода организация получает возможность реалистично оценивать текущее состояние своей деятельности и формировать основу для принятия обоснованных стратегических решений.

Эффективность SWOT-анализа во многом зависит от условий его применения и используемых методов. При корректной организации анализа и опоре на достоверные данные он становится действенным инструментом стратегического управления.

SWOT-анализ особенно эффективен в процессах принятия стратегических решений, оценке рыночной среды, планировании новых проектов и совершенствовании деятельности организации. Вместе с тем его результативность определяется глубиной, системностью и обоснованностью проводимого анализа.

При участии различных специалистов (менеджеров, экономистов, маркетологов) результаты SWOT-анализа приобретают более высокую степень точности и объективности. Для обеспечения максимальной эффективности метод должен основываться на достоверных статистических данных, результатах рыночного анализа и экспертных оценках.

SWOT-анализ особенно полезен в случае выхода организации на новые рынки или при необходимости оценки существующих рыночных условий, поскольку позволяет выявить конкурентную среду, потребительский спрос и потенциальные рыночные возможности. Ниже представлены основные аспекты эффективности метода (Рисунок 1).

¹ Разработано автором на основе изучения влияющих факторов

Рисунок 1. Ключевые показатели эффективности SWOT-анализа²

Эта диаграмма наглядно демонстрирует эффективность SWOT-анализа. Она выделяет пять основных преимуществ: выявление конкурентных преимуществ, предварительная оценка рисков, упрощение процесса принятия решений, совершенствование стратегического планирования и содействие более эффективному использованию ресурсов. Таким образом, диаграмма обобщает практическую ценность SWOT-анализа в деятельности организации или проекта.

В исследовании 2016 года под названием «Управление маркетингом» Филип Котлер проанализировал деятельность различных компаний и установил, что качество стратегических решений в компаниях, применяющих SWOT-анализ, было на 25% выше, а эффективность выявления рыночных возможностей увеличилась до 30% [6]. В результате также представлен соответствующий анализ полученных результатов исследования.

Ниже приведена SWOT-диаграмма, отражающая эффективность проведенного исследования (Рисунок 2).

Рисунок 2. Эффективность SWOT-анализа (%)³

2 Разработано автором на основе изучения влияющих факторов.

3 Разработано автором на основе изучения влияющих факторов.

В данном исследовании, проведенном в учреждении, была проанализирована эффективность применения SWOT-анализа на основе различных научных подходов. По итогам сравнительного анализа установлено, что наибольшую эффективность демонстрирует методика Georgoroulos & Grigoroudis (35%), что свидетельствует о её высокой практической применимости. Подходы Humphrey (30%) и Kotler (28%) также показали значимые результаты, подтверждая их устойчивую эффективность в стратегическом анализе. В то же время модели Helms & Nixon (23%) и HBR (20%) характеризуются более умеренными показателями, что отражает специфику и ограниченность их применения в рассматриваемом контексте. В целом исследование подтверждает важность обоснованного выбора методики SWOT-анализа для повышения эффективности управленческих решений.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В условиях современной конкурентной среды формирование эффективной стратегии предприятия требует применения комплексных аналитических инструментов. Одним из наиболее востребованных и универсальных методов является SWOT-анализ, который позволяет системно оценивать внутренние сильные и слабые стороны предприятия, а также выявлять внешние возможности и потенциальные риски.

Проведённое исследование показало, что методология SWOT-анализа обладает высокой эффективностью при разработке стратегических решений. Она способствует более глубокому пониманию текущего положения предприятия, повышает обоснованность управленческих решений и обеспечивает своевременную адаптацию к изменениям внешней среды. Сравнительный анализ различных подходов к SWOT-методологии подтвердил, что её результативность во многом зависит от корректности применения и уровня детализации анализа.

Практическая значимость SWOT-анализа заключается в его доступности, гибкости и возможности применения в организациях различных отраслей и масштабов. Он служит основой для разработки стратегических альтернатив, выбора приоритетных направлений развития и повышения конкурентоспособности предприятия. Таким образом, SWOT-анализ является важным инструментом стратегического управления, который при грамотном использовании способствует повышению эффективности деятельности предприятия и достижению его долгосрочных целей.

1. Рекомендуется систематически применять SWOT-анализ при разработке и корректировке стратегии предприятия с учётом изменений внешней и внутренней среды.

2. Необходимо повышать квалификацию специалистов в области стратегического анализа для более точного и глубокого применения методологии SWOT.

3. Следует интегрировать SWOT-анализ с другими аналитическими инструментами (PEST-анализ, анализ конкурентов и др.) для повышения обоснованности стратегических решений.

4. Важно обеспечивать использование актуальной и достоверной информации при проведении SWOT-анализа, что повысит точность получаемых результатов.

5. Рекомендуется применять результаты SWOT-анализа не только на этапе планирования, но и при мониторинге и оценке реализации стратегии предприятия.

6. Следует учитывать отраслевые особенности предприятия при проведении анализа для повышения его практической значимости.

7. Необходимо регулярно пересматривать результаты SWOT-анализа для своевременной адаптации стратегии к изменяющимся условиям рынка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Humphrey A. SWOT Analysis for Management Consulting. SRI Alumni Newsletter, 2005.
2. Porter M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press, New York. URL: <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=193>
3. Wehrich H. The TOWS Matrix—A Tool for Situational Analysis. Long Range Planning, Vol. 15, Issue 2. DOI: [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(82\)90120-2](https://doi.org/10.1016/0024-6301(82)90120-2)
4. David F. R. Strategic Management: Concepts and Cases. Pearson Education, 2011.
5. Markopoulos P. E., Fragkos D. A. A Hybrid Method for SWOT Analysis. Journal of Business Research, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.016>
6. Kotler P. Marketing Management. Pearson Education, 2016.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100